

NAMA KELOMPOK :

- 1. NAURA DARRIN H. - 1312000169**
- 2. NUR NAFIQ A. G. - 1312000180**
- 3. RAFIKA AISYAH N. - 1312000206**
- 4. MEISIN LASNA M. - 1312000221**
- 5. VETY REGINA P. - 1312000222**

KELAS : C

TUGAS : HUKUM TATA NEGARA

DOSEN : Dr. TOMY MICHAEL, SH., MH.

JUDUL : BPK SERTA PERKEMBANGANNYA SAAT INI DI INDONESIA

- **PENGERTIAN BPK**

Selaras dengan amanat Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, BPK adalah lembaga negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Hasil pemeriksaan keuangan negara oleh BPK selanjutnya diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sesuai dengan kewenangannya, kemudian selanjutnya dapat ditindaklanjuti oleh lembaga perwakilan, atau badan yang memiliki keterkaitan dan kewenangan di dalam bidang tersebut sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

- **DASAR HUKUM**

Dasar hukum BPK yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD) 1945 Bab VIII A tentang Badan Pemeriksa Keuangan:

A. Pasal 23 E

1. Untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan satu Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri.
2. Hasil pemeriksaan keuangan negara diserahkan kepada DPR, DPD, dan DPRD sesuai dengan kewenangannya.
3. Hasil pemeriksaan tersebut ditindaklanjuti oleh lembaga perwakilan dan/atau badan sesuai dengan undang-undang.

B. Pasal 23 F

1. Anggota BPK dipilih oleh DPR dengan memerhatikan pertimbangan DPD dan diresmikan oleh Presiden.
2. Pimpinan BPK dipilih dari dan oleh anggota.

C. Pasal 23 G

1. BPK berkedudukan di ibu kota negara dan memiliki perwakilan di setiap provinsi.
2. Ketentuan lebih lanjut mengenai BPK diatur dengan undang-undang.

- **PERKEMBANGANNYA SAAT INI INDONESIA**
 1. **Pasal 23 ayat (5) UUD Tahun 1945** menerangkan bahwa untuk memeriksa tanggung jawab tentang Keuangan Negara diadakan oleh suatu Badan Pemeriksa Keuangan yang peraturannya telah ditetapkan dengan berdasarkan Undang-Undang. Kemudian, hasil dari pemeriksaan itu disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat oleh BPK.
 2. **Ketentuan yang mengatur tentang BPK RI tertuang dalam UUD Tahun 1945 yang telah diamandemen.** Sebelum amandemen, BPK RI hanya diatur dalam satu ayat (pasal 23 ayat 5). Kemudian dalam Perubahan Ketiga UUD 1945 dikembangkan menjadi satu bab tersendiri (Bab VIII A) dengan tiga pasal (23E, 23F, dan 23G) dan tujuh ayat.

- **TANGGAPAN KELOMPOK**

Menurut kelompok 9, terkait tugas BPK dan perkembangannya di Indonesia saat ini **adalah kurang sesuai**. Karena, melihat keadaan ekonomi yang saat ini sedang melemah, kami rasa BPK kurang tanggap dan teliti dalam memeriksa keuangan negara. Contohnya saja pada kasus korupsi dana bansos yang minimnya pengawasan hingga bisa kebobolan, kasus soal kabar kebutuhan pokok, dan biaya pendidikan yang akan dikenakan ppn.

Jadi, kelompok kami rasa, disini BPK berhak juga untuk ikut berdiskusi soal kebenaran atau tidaknya kasus tersebut, karena disini tugas pokok KPK adalah memeriksa keuangan negara. Sehingga nantinya tidak akan timbul kesenjangan sosial antara pemerintah dan masyarakat lain yang non pemerintah.